

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Женисбаев Бегис Женисбай улы

Каракалпакский Государственный Университет (г. Нукус)

Аннотация: В данной статье рассматривается развитие современного туризма а также виды туризма, которые развиты в Узбекистане.

Ключевые слова: туризм, индустрия, декларация, офис, конференция, туры,

К настоящему времени туризм превратился в один из ведущих секторов мировой экономики. В этой связи в Узбекистане уделяется особое внимание модернизации туристической индустрии, разработке и совершенствованию нормативно-правовой базы для устойчивого развития отрасли, организации обслуживания зарубежных гостей в соответствии с международными стандартами. В годы независимости наша страна сделала существенный прорыв в этой области вкупе с сохранением и приумножением историко-культурного наследия народа, возрождением национальных традиций и обычаев, восстановлением и обустройством достопримечательностей республики.

Важной вехой в летописи отечественного туризма стало вступление республики в 1993 году во Всемирную туристскую организацию ООН (ЮНВТО). В рамках сотрудничества с ней в 1994 году 19 странами мира была принята Самаркандская декларация о туризме вдоль Шелкового пути. В 1999 году была принята Хивинская декларация по туризму и сохранению культурного наследия, поддержанная ЮНВТО, ЮНЕСКО и Советом Европы. В 2002 году – Бухарская декларация по туризму вдоль Шелкового пути, которая подчеркивает преимущества устойчивого туризма и

определяет конкретные шаги по стимулированию культурного и экологического туризма на этом направлении.

Более того, в знак признания особого места республики в мировой туристической индустрии в 2004 году в Самарканде был открыт региональный офис ЮНВТО по координации развития туризма на Шелковом пути. Следует отметить, что такой офис существует лишь в двух странах — в Японии и Узбекистане. Его основная функция — обозначение направлений в развитии не только регионального, но и международного туризма.

В целях формирования благоприятных условий и предпосылок для развития туризма, прежде всего в частном секторе, повышения конкурентоспособности и качества предоставляемых услуг, активного и комплексного продвижения национального туристского продукта на мировых рынках и реализации предложений, было утверждено:

- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере туристской деятельности, имплементацию международных норм и стандартов, направленных на создание благоприятных условий для развития туризма;
- развитие туристской инфраструктуры и формирование доступной и комфортной туристской среды;
- развитие транспортной логистики, расширение внешних и внутренних маршрутов, повышение качества транспортных услуг;
- диверсификацию туристского продукта и услуг, ориентированных на различные сегменты туристского рынка;
- развитие внутреннего туризма, обеспечивающего стимулирование активности субъектов туристской

- деятельности, ориентированных на удовлетворение потребностей в туристских услугах внутри республики;
- продвижение туристского продукта Республики Узбекистан на международном и внутреннем туристских рынках, укрепление имиджа страны как безопасной для путешествия и отдыха;
 - совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для туристской отрасли.[2]

В настоящее время в Узбекистане развит: исторический и культурный туризм, этнический туризм, экологический туризм, оздоровительный туризм и MICE-индустрия.

Узбекистан, расположенный на Великом Шелковом пути, на протяжении столетий привлекает путешественников со всего мира своим уникальным историко-культурным наследием. Бирюзовые купола медресе, сияющая сквозь века майолика мавзолеев и вычурная кирпичная кладка минаретов древних городов Самарканда, Бухары и Хивы неизменно вызывают восхищение гостей страны. Не менее интересен для туристов и традиционный уклад жизни, ремесла и кулинария коренного населения.

Архитектурные памятники древних городов Самарканда, Бухары и Хивы по праву стоят в одном ряду с выдающимися архитектурными ансамблями Индии, Китая и Египта. Уникальное художественное оформление, совершенная композиция и инновационные технологические решения, примененные древними мастерами при возведении этих монументальных строений, по сей день поражают воображение современных экспертов. Бирюзовые купола медресе, сияющая сквозь века майолика мавзолеев, вычурная кирпичная кладка минаретов - все эти архитектурные элементы формируют неповторимый восточный колорит исторических центров городов Узбекистана, притягивающий

многочисленных туристов.

Наряду с познавательным туризмом, связанным с осмотром архитектурных памятников, в Узбекистане в последние годы стремительно развивается этнографический туризм. Он позволяет туристам глубоко погрузиться в традиционный уклад жизни, культуру и ремесла коренного населения. Все больше гостей страны предпочитают остановиться на несколько ночей в семейных гостевых домах или переночевать в юрте, познакомиться с процессом изготовления национальных ремесленных изделий и приготовления традиционных блюд узбекской кухни. Квинтэссенцией этнического туризма в Узбекистане можно назвать многочисленные этнографические и кулинарные фестивали, ярмарки ремесленников, собирающие десятки тысяч зрителей со всей планеты.

В последние годы среди туристов наблюдается устойчивый тренд ухода от традиционных экскурсионных маршрутов в сторону более активного и познавательного отдыха. Значительная прослойка современных путешественников отдает предпочтение не пассивному созерцанию достопримечательностей, а вовлечению в культурные, природные и приключенческие активности.

Узбекистан, как один из быстро развивающихся туристических направлений в Центральной Азии, предлагает широкий спектр возможностей для удовлетворения растущего спроса этой категории туристов. Разнообразие географических объектов - от горных массивов Чимгана и Нуратинских гор до пустыни Кызылкум и Аральского моря - создает уникальные предпосылки для развития активных видов туризма.

Горные походы, рафтинг, джип-сафари, рыбалка, охота, горнолыжный спорт и Heli-Ski туры - лишь часть богатого портфеля приключенческих продуктов, которые предлагает Узбекистан современным путешественникам, жаждущим новых впечатлений и эмоций.

Наряду с природными активами, Узбекистан обладает и высокоразвитой туристической инфраструктурой, что позволяет успешно развивать МICE-индустрию. Ташкент и Самарканд стали излюбленными местами для проведения крупных международных и региональных мероприятий. Сочетание современных конгрессно-выставочных центров, гостиничных комплексов, организационного опыта и живописных локаций делает Узбекистан привлекательным направлением для делового и корпоративного туризма.

Таким образом, Узбекистан предстает как перспективный туристический хаб, способный удовлетворить разнообразные потребности современных путешественников - как любителей активного отдыха, так и участников деловых и корпоративных мероприятий. Дальнейшее изучение динамики спроса и предпочтений туристов, а также совершенствование туристической инфраструктуры будут способствовать укреплению позиций Узбекистана на глобальном туристическом рынке.

Список использованной литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 05.01.2019 г. № УП-5611
2. <https://www.uzbekistan.org.ua/ru/news/3153-razvitie-turizma-v-Uzbekistane>
3. <https://www.advantour.com/rus/uzbekistan/tourism.htm>
4. Каражанова Р., Ембергенова А. Роль государственных музеев в развитии туризма в Республике Каракалпакстан и важность их управления//YangiO'zbekistoniqtisodiyoti,7 maxsus son, Toshkent – 2023, ISBN 978-9943-5256-3-4